

FOLK LITERATURE AND MORAL VALUES

Rahman Ay, Gorajnal

Assistant Professor, KLE Institute Shri Mrityunjaya College of Arts and Commerce, Dharwad-580008

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Folk literature is as vast as the universe. Folk literature and moral values help in shaping a better life. Environmental love, experience, truth, honesty, relationships, service, philanthropy, rituals, compassion, love, affection, mercy, tradition, culture, etc. are found. The world of folklore is very diverse, vast, and has intertwined relationships through experience. Life is about living with peace, patience, and peace. Thus, folk literature and moral values can be understood through study.

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಡಾ|| ರೆಹಮಾನ್ ಆಯ್, ಗೊರಜನಾಳ,

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ-೫೮೦೦೦೮

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಡಗಿರುವಂತೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಕವು ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಪಕವು ಹೊಂದಿದೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿ, ಅನುಭವ, ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸೇವೆ, ಪರೋಪಕಾರ, ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಮಮತೆ, ಕರುಣೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜನಪದ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವು, ವಿಶಾಲವು, ಅನುಭವದಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ತಾಳ್ಮೆ,

ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಬದುಕಿ ಬಾಳುವುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖಾಂತರ ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಜನಪದರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲ ಜೀವನದ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು. ಬದುಕಿನ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದು ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಆಳವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಜನಪದರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು. ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕಿನ ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣತನ, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು, ಜಿಪುಣತೆ, ಕ್ಷುಲ್ಲವಿಚಾರ, ದಾನಗುಣ, ಉದಾರವಾದಿ ನಿಲುವು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಾಡು, ಕಥೆ, ಒಗಟು, ಲಾವಣಿ, ಗಾದೆ, ಶಿಶುಪ್ರಾಸ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ದೊಡ್ಡಾಟ, ಸಣ್ಣಾಟ, ಗೊಂಬೆಯಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿದವರು ಹೀಗೆ ಜನಪದರು ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ ಬದುಕಿನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಕಥೆ, ಹಾಡು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ, ಹಬ್ಬಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಜೀವನ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಗುರು-ಹಿರಿಯರ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿದರೂ ಗಂಡನಮನೆಯು ಲೇಸು ಎಂದು ಮುತ್ತೈದೆ ಹೇಳುವರು. ತವರಮನಿಯ ಹಂಗು ಇನ್ನು ಸಾಕು ಎಂಬ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಗಂಡ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಕ ಇದ್ದಾಂಗ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡಿಸುವಳು.

ಬಡತನವಿದ್ದರೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರು-ಹಿರಿಯರ, ದೇವರ ದಯವು ಇರಲಿ ಎಂಬ ಹಂಬಲವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲ, ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಜನತೆಯ ಬದುಕಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚರಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೇ ಜನಪದವಾಗಿದೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ರಚಿತಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಶ್ರಮಿಕರು, ಕೃಷಿಕರು, ತಳಸಮುದಾಯದವರಿಂದ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಜನಪದ ಕಥೆ, ಹಾಡು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಡವರ, ಅಸಹಾಯಕರ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಆಯುಧಗಳಂತೆನಿಸಿವೆ. ತಾವು ಕಂಡುಂಡ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಪಾಡನ್ನು ತಾಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವು

ಓದುಗರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬಡಜನತೆ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬವಣೆಗಳನ್ನು ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಪದಗಳು: ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬದುಕು, ಹಬ್ಬಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ತವರುಮನೆ, ಅನುಭವ, ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ, ಜನತೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು.

ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿ:

ಪರಿಸರವನ್ನು ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಕಾಡು ನಾಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಹಸಿರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಕಲೆ, ಪ್ರದರ್ಶನಾತ್ಮಕ ಕತೆ, ಜೀವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ಅಜೀವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗಿದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿ, ಅಗ್ನಿ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಆಕಾಶಗಳು ಎಂಬ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಮಾತ್ರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಲ ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛಜಲ, ಶುಭ್ರವಾಯು ನಿರ್ಮಲ ಜನಮನಗಳು ಮಲೀನ ಗೊಂಡಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಜನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಖನಿಜ ಹಾಗೂ ಖನಿಜೇತರ ಗಣಿಗಳು, ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವೆಡೆ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜನ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪೂತಕವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ, ಶೋಷಿತರ ಬವಣೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಕ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಮಾನವೇತರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬದುಕುವ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರುವ ಸೇವೆ, ಪಂಡಿತ ಜನರಿಂದ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ^೧ ಹೀಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕಾಳಜಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳದಲಿ ಮಳ್ಳಾಜಿವನದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆವಳು ನಿನ್ನ ಅರಸಿದೆ ಸರಸೋತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆಮ್ಮ ಪದಬರಲಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಬಿದಿರೇ ಹಟ್ಟಿಗೆ ನೆರಳಾದ ಜಾಣರಂಗಯ್ಯ ಕೊಳಲಾದೆ, ಸಿರಿಬಿದಿರೆ ಮುತ್ತು ಕೇರಾಕೆ ಮೊರನಾದೆ. ಅಚ್ಚ ತುಳಸೀದಂಡೇ ನಿಚ್ಚ ನೀಲೀ ನಾಮ. ಪಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಮೆರೆಯುವರೇ ರಂಗಯ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರತಿ ಹೊರಟಾರೋ೩ ಹೀಗೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪಕ್ಕಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ:

ಹೆಣ್ಣಿನ ತವರುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಡೆದವ ಹಣ್ಣು ಬಂದರೆ ತಿನ್ನಲು ಕರೆಯುವಳು. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವರು. ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ, ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ. ನೀರಳೆ ಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಾದರೂ ಅದರ ರುಚಿ ಸಿಹಿ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವಿದೆ. ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಗೊಳ್ಳು ಆಗಿರುವ ದವಸ-ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕುಳ್ಳೀಯ ಮನೀಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಉಳ್ಳಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹುಣಸಿಯ ಎಲಿಗೋಳು ಎಣಿಸಿ ನೋಡಿದರೇನು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಕೈಮೀರಿ ಹೋದರೆ, ಮನಸಿನೊಳಗೆ ನೆನೆಸಿದರಂತೆಯಾಗ ದೊರೆತಾಳು ಎಂಬ ಕೊರಗು ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ವರನ ಮನೆತನ ಗುಣ ನೋಡಿ, ರಿಣ ನೋಡಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡವರೆಂದರೆ ಬಂಗಾರವಿದ್ದಂತೆ, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬಳಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೈಬ್ಯಾಡರಿ. ಬಂಗಾರ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ, ಮದ್ಯಾಣ ಬಿಸಿಲು ಹೊಳ್ಳುವದು ತಡವಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊಳಪು ಎಂತಹದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೋಹವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಗೀಗೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಕರಿಯ ಹುಬ್ಬಿನ ಜಾಣ, ಮಾವೀನ ಹಣ್ಣು ಮನಿಯಾಗ ಇಟಗೊಂಡು, ನೀರಲಕ್ಕಾಕ ನೆದರಿಟ್ಟಾ, ಹೆಣ್ಣು ಹಡೆದವನ ಹೆಮ್ಮೆನು ದೊಡ್ಡದ ಹಣ್ಣು ಬಂದಾವ ಹೊರಬಾರ. ಹಾಡೀಗೆ ಹಾಡಿಲ್ಲ, ಏಡೀಗೆ ತಲೆಯಿಲ, ಮೋಡ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಿಸಲಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣೀಗೆ, ಓಡಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಹಲವಾರು ಚಿಂತನೆಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ:

ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಸಿಂಗಹಾಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಬಾಸಿಂಗದ ದಂಡಿ ಎಣೆದಾರೋ ವಿಪರೀತವಾಗಿ. ಹೂವಿನ ಬಾಸಿಂಗ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವರು. ಬಾನಗಿತ್ತಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಅವರ ಮಾವ ನೋಡಿದಾರೆ ಕಡೆಗಣ್ಣು, ಮತ್ತು, ಮೂಗುತಿ ಹೊಳೆಯುವ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುವರು. ಮದುಮಗನ ಹಾಡು ನೋಡಿದಾಗ ಹಂದರದೊಳಗೆ ಬಂದ ಬಿಳಿಕುದರಿ, ಮದುಮಗ ಕುದುರಿ ಏರಿ ಹಂದರದ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ತ್ಯಾಗಿ. ನಂತರ ಸೊಬಾನದ ಕಾರ್ಯದ ತಯಾರಿ, ಮದುಮಗನು ಬಾಸಿಂಗ ಮಾರಿ ಬಳಲ್ಯಾವ ಸೊಬಾನಾ ಎಂದು ಜನಪದರು ಹಾಡು ವಿವರಿಸುವರು. ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ, ಬಾಳಿಯಹಣ್ಣು ಗೆದ್ದು, ನಿಂಬಿಕಾಯಿ ಗೆದ್ದು, ಚದುರಂಗ ಸೊಬಾನವ ಎಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಂಧು-ಬಳಗದ ಆಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಬೆಳಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯು ಸಹ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರು, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು, ಗೆಳತಿ-ಗೆಳೆಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಬಂದು-ಬಳಗ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಮಮತೆ, ಕರುಣೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ತವರಿಗೆ ತಂಗಿ ಕರಿಯುವ ಹಾಡು- ಯಾಕೊ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ ಸೊಗಸಿಲ್ಲಾ, ಯಾಕೊ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ ಸೊಗಸಿಲ್ಲಾ ನಮರಾಯ. ವ್ಯಾಪಾರಕ ಹೋದವರು ಬರಲಿಲ್ಲಾ, ವ್ಯಾಪಾರಕ ಹೋದವರು ಬರಲಿಲ್ಲಾ. ನಾಳಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬರಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರಲಿ, ನಾಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕರಿಬರಲಿ. ನಾಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕರಿಬರಲಿ. ನನ್ನ ಮಡದಿ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತಿ ತವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದನಂತ ಗಿಂಡಿಲಿ ನೀರಕೊಟ್ಟು, ಕುದ್ರಲು ಮಣಿ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಮಣಿ ಚೌಕ, ಕುದ್ರು ಮಣಿ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಮಣಿ ಚೌಕ. ಕುಂದರಾಕ ನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಂದ್ರಾಕ ನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಂಗಿ ಕರಿಲಾಕ ಬಂದೇನ ತಂಗಿ. ಕರಿಲಾಕ ಬಂದೇನ. ಕಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರುವ ಮಾವಯ್ಯ ಹೋಗಿ ಬರತೇನಿ, ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರತೇನಿ, ತವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಹೋಗವ್ವ, ಬೇಗನೆ ಬಾರವ್ವ. ತವರ ಒಳ್ಳೆದೆಂದು ಇರಬೇಡ. ತವರ ಒಳ್ಳೆದೆಂದು ಇರಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪರೋಪಕಾರ ಸೇವೆ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಅಸಹಾಯ ಕತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗುರು, ಹಿರಿಯರು, ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ದುಡಿಮೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ.

ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡಾ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆಯುವಂತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ತಾಯಿಯ ಬುದ್ಧಿವಾದ - ಏಳು ಮಾರುತಿ ಎಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿದಳಂಜನೆಯ ಮುದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮರಾ ಸೇವೆಗೆ ತಡವಾಯಿತೆಂದು, ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಶರದಿಯ ದಾಟಬೇಕು. ಸೀತೆ ಗುಂಗುರದ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಧೂತರಾವಣ ಬೆಳೆದವನ ಕಿತ್ತು ಒಗೆಯಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ನಂದನರೆಂಬ ಹೆಸರಾಗಬೇಕು. ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಜ್ಞಾತವಾಸವ, ಎಂತು ಕುರುಪತಿ ಸಭೆಯ ನಿಂತು ನೋಡಲಿಬೇಕು. ಆತಂಕದಲಿ ಕೀಚಕನ ನಿಂತು ಕೊಲಿಸಲಿಬೇಕು. ಕುಂತಿ ನಂದನನೆಂಬ ಹೆಸರಾಗಬೇಕಯ್ಯೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕನಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಪರೋಪಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೇ ಜೀವನದ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಗ್ಧತೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತುಂಬುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಚರಣೆಗಳು:

ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಆಚರಣೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತರಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆಚರಣೆಗಳು ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವಾಡಿಕೆ, ಪದ್ಧತಿ, ಆಚಾರ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು, ಕೋಲಾಚಾರ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಲಿತನೋ ಆವಾಗಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಗೆ ತಂದನು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಜಾನಪದರು ಸಮೂಹದ ಇತರರೊಡನೆ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಸುಸೂತ್ರ ಜೀವನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಗೆ ತಂದನು.

ತೊಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮರಣದವರೆಗಿನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜನನದ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೂಸು ದೊಡ್ಡದಾಗುವಾಗಿನ ಆಚರಣೆಗಳು, ಮೈಸೆರೆದಾಗಿನ ಆಚರಣೆಗಳು, ಮದುವೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು, ಮರಣದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಒಕ್ಕಲುತನದ ಆಚರಣೆಗಳು - ಉತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳು, ಬಿತ್ತುವ ಆಚರಣೆಗಳು, ಒಕ್ಕುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಿವೆ. ಮಳೆ ಆಚರಣೆಗಳು, ಜೋಕುಮಾರನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ, ಗುರ್ಜಿ, ಸಪ್ತಾಹಭಜನೆ,

ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು, ಪುರಾಣ ಪಠಣ, ಕತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಕಪ್ಪೆ ಮದುವೆ, ಇತರೆ ಆಚರಣೆಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ, ಕಾರುಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮವಾಸೆ, ಗುಳ್ಳವ್ವನ ಹಬ್ಬ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಗಣಪನ ಹಬ್ಬ, ಬನ್ನಿ ಹಬ್ಬ, ಖಂಡೆಪೂಜೆ, ಹಿರಿಯರ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ, ಸೀಗಿಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಹಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ, ಸರಸ್ವತೀ, ಪೂಜೆ, ಬಲಿಪಾಡ್ಯ, ದೀಪಾವಳಿ, ಗೌರಿಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ, ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಹೋಳಿಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಮೊಹರಂ, ಉರುಸು, ಹರಕೆ, ಆಚರಣೆಗಳು ಮುಂತಾದವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ

ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವತಃ ಸುಖಾಪೇಕ್ಷಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದಾಗ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಸಫಲವಾದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಅರ್ಪಣೆ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊರುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಹರಕೆ, ಹಬ್ಬಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ನಂಬಿಕೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀಪವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ.

ಸಂಬಂಧಗಳು:

ನಾಗರ ಹೆಡೆಯಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು, ಬಡತನ ಏನು ಬಲ್ಲೆನು ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಒಡವೆಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನಂತೆ ಭೂಮಿ ತೊಕದ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಬಡತನ ಯಾಕೆ? ಬಯಸಲಿ ಎಂದು ಬಡವಿಯ ಬಾಳು ಎಂತಹದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುವಳು. ಅರವತ್ತ ಅಂಕಣದ ಅರಮನೆ. ಅಕ್ಕಯ್ಯ ದೇವಿಯಂತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಎರಡು ಮಂಚ, ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ತಲೆದಿಂಬು. ಅಕ್ಕ ಬಾಣಂತಿ ಒರೆಗ್ಯವಳೇ, ತಮ್ಮ ನಾದಿನಿ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ವತ್ತು ದೀವಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಯಾವು. ತನ್ನ ನಾದಿನಿ ರಸಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ, ನಾದಿನಿ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಎಂದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮುಕ ನಡುಡಿ ಕಣ್ಣು ತಿರುವುತ ನುಡಿದಾಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಮನೆ ತೊಳೆದು ತೌರ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದಳು. ಹಣ್ಣಿಗೆ ನಾದಿನಿಯ ಮನಿಯು ತರವಲ್ಲ. ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಬಡವಿ ತಂಗಿ ಎಂದು ಬರಿಗೊಡನೆ ಸಿಂಬಿಕೊಟ್ಟಾಳು. ತಂಗೀಗೆ ಕರುವೀಗೆ ನೀರ ಕುಡಿಸೆಂದು, ಅಕ್ಕನ ವರ್ತನೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬಡವಿಹೆಣ್ಣು ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕೊಡವನ್ನು ನಡುನೆಲಿಟ್ಟಾಳು, ನೊಂದಾಳು ಬಹಳ ಮನದಾಗೆ, ತಂಗಿಯು ನಡೆದಾಳು ತಮ್ಮನ ಅರಮನೆಗೆ, ತಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಎಂದೂ ಬಾರದಕ್ಕ ತಾನಾಗೆ

ಬಂದವಳೇ ಕುಂಡ್ರಾಕೆ ಕೂಡಿರೇ ಮಣಿಗಾಳ್ ಅಕ್ಕಯ್ಯಗೆ ನೀಡಿರಿ ಸವಿಯಾದ ಹಗಲೂಟ ನೀಡಿ ಎಂದನು. ಹಾಕಿದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಸೀದ ತುಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಏನಿಕ್ಕಲಿ ರಾಯ ತಗಲೂಟ ಎಂದು ತಮ್ಮನ ಹಿಂಡತಿ ಹೇಳುವರಳು. ಬೈಗಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಕುವೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸುವಳು. ಎಷ್ಟು ಬೀಸಿದರೂ ಮುಗಿಯಾದೊ ಈ ಜೋಳ. ಬೀಸುತ್ತ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ನೊಂದಾವು. ತಮ್ಮಯ್ಯ ಎಬ್ಬಿಸು ನಿನ್ನಯ ಮಡದೀಯ ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಡವಿ ಅಕ್ಕನ ಮಾತುಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮರಳಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವನು. ಮಡದೀಯ ಎಬ್ಬಿಸೋಕೆ ಬಸುರಿಯಾಗುವಳೇ, ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರ ಮಗಳಕ್ಕ ಮಡದಿಯ, ನೀನೆ ಬೀಸಿ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದಿಡು ಎಂದು ಬಡವಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳುವನು.

ಅಕ್ಕ ನೋವಿನಿಂದ ನುಡಿವಳು, ದೊಡ್ಡವರ ಮಗಳಾದ್ರೆ ಭೂವಿಕಾಣಿ ತಂದ್ಲೆನು. ಜೌಳ್ ತಂದ ಗಿಂಡಿ ತಳ ತೂತ, ತಮ್ಮಯ್ಯ ಜೌಳ್ ತಂದ ಎಮ್ಮೆ ಸಿಡಿಗಾಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಬಡವಿ ಅಕ್ಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೀಗೆಂದಳು. ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟೆಂದರೆ ಬರಿಧೂಳು ಎಂದಾಳು. ಬೀಸೆಂದರೆ ಮೋರೆ ತಿರುವಾಕು ತಮ್ಮಯ್ಯ ತಾಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದಳು. ತಾಳು ತಾಳಲಿ ಬೇಡ ತಾಳಿ ಕೊಲ್ಲಲಿಬೇಡ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮನೆಲಿರಬೇಡ. ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ನಡಬೇಗ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟನು ಅವಳ ತಮ್ಮನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಉಸ್ಸೆಂದು ಹೊರಟಾಳು ಅಣ್ಣನ ಅರಮನೆಗೆ ನಡೆದಾಳು. ಅವಳು ನೊಂದಾಳು ಬಹಳ ಮನದಾಗೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಅಣ್ಣನು ಲೋಕೋಪಚಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳಿದನು ಎಂದೂ ಬಾರದ ತಂಗಿ ಇಂದೇಕೆ ಬಂದ್ಯಮ್ಮ. ಕುಂಡರಲಿಕೆ ಹಾಕೆ, ತಂಗ್ಯವೆಗೇ ಹಾಲು ಅನ್ನಗಳ ಉಣಲಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನು ಹೇಳುವನು.

ಮಾಡಿದ ಅನ್ನವ ಓದುವ ಕಂದುಂಡ, ಕಾದ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಪ್ಪೆರದ ರಾಯರೇ ಆಗಲಾರೆನಗೆ ಹೇಳಬಾರದೇ. ಅಣ್ಣನು ತಂಗಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಎಬ್ಬಿಸೋದ್ಯಾಕೆ ನಿದ್ವೆಗೆಡಿಸೋಕ್ಕಾಕೆ, ಎರಡುಬೈ ಮಾಡಿ ತೊಳಸಿಡು. ತಂಗ್ಯಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋವೆಂದು ಮಲಗ್ಯವಳೇ ಎಂದನು. ಎರಡುಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿನುಚ್ಚು ಆದಾವು, ಒಂದುಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕುರುಹಕ್ಕಿ, ಆದಾವು ಸಾಕಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆಲಸ ಎಂದಳು ತಂಗಿ. ಅಣ್ಣು ತಂಗಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೇಳಿದನು. ನನ್ಮನೆ ಕೆಲಸಾವ ನನ್ ಮುಂದೆ ಹಳಿಬ್ಯಾಡ, ನನ್ನ ಮನೆಲಿ ಇರಬ್ಯಾಡ, ಎಲೆ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ನಡಬೇಗ ಎಂದುಬಿಟ್ಟನು. ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಂಗಿ ನೊಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಕುದುರೆಯ ತರಿಸಣ್ಣ, ಜೀವನ ಬಿಗಿಸಣ್ಣ, ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಣ್ಣ ಎಂದಳು. ಕಣ್ಣೀರು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿದಾವೋ. ಕುದುರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ನಡಿ ತಂಗಿ, ನೀನೀಗ ನನ್ನ ಮನೆಲಿ ಇರಬೇಡ ಎಂದು ಅಣ್ಣು ನಿಷ್ಕೂರವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಸಂಬಂಧದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಂಗಿ

ಹೇಳುವಳು. ಮೂಗುತಿ ಮುರಿದಾರೆ ಮುರಿದು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಮಡದಿ ಸತ್ತಾರೆ ತರಬಹುದು. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲಿ ಪಡೆದೀರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವಳು.

ಆಡ್ವಾಂಗ ಇಕ್ಕುವಾಗ ಅಡವ್ಯಲ್ಲ ನೆಂಟಾರು ಅಡವೀಯ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಲುವಾಗ, ನೆಂಟಾರು ಇಷ್ಟಾರು ಗುರುತ ಮರೆತಾರು. ಕಕ್ಕೆ ಕಾಯ ತಿಂದು ಕೈತುಂಬ ನೀರ ಕುಡಿದು, ಕಾಕರುಗಲ್ಲಾಗೆ ಹರಳೊತ್ತಿ, ಸುಡುವಾಗ ಸಾಕಾಯ್ತು. ತೌರೀನ ಮನೆ ಮಾರು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ದುಃಖ ಹೆತ್ತವ್ವ ಬಲ್ಲಳು. ಹುತ್ತದ ಒಳಗೀರೊ ಸರ್ಪನ ಬೇಗೆಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲಿರುವೋ ಶಿವಬಲ್ಲ ಎಂದಳು. ಹಡದವ್ವಿರೋತನದ ತೌರೀಣ ಮನೆ ನಮದು, ಹಡದವ್ವ ತೀರಿ ದಿನವೊಂದು ಕಳೆದರೆ, ತೌರೀನವರೆಯಾರೋ ನಾವ್ಯಾರೋ ಎಂದು ತಾಯಿ ತವರು ಮನೆಯ ಸಂಬಂಧ ವಿವರಿಸುವಳು. ತಾಯಿಲ್ಲ ತವರನ್ನು ಬಯಸಿದಿರು ನನ ಮನವೇ, ಮೇವಿಲ್ಲ ಹೊಲಕೆ ಕರುಹೋಗೆ, ಅಳುವಂತೆ ತಾಯಿಲ್ಲ ತವರನ್ನು ಬಯಸಿದಿರು ನನ ಮನವೇ, ಮೇವಿಲ್ಲ, ಹೊಲಕೆ ಕರುಹೋಗೆ, ಅಳುವಂತೆ ತಾಯಿಲ್ಲ ತೌರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಗೋಳು, ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸೋದರರ ಮನೆಬೇಡ, ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಸೆರೆಹೊನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಬೇಡ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ತಿಳಿಸುವಳು.

ಗಂಜಿಯ ಕುಡಿದರೂ ಗಂಡನ ಮನೆಲೇಸು. ಅಂದಳದ ಮೇಲೆ ಚೌರಿಯ ಬೀಸಿಕೊಂಡು ಹಂಗೀನ ಗೌರ ಮನೆ ಬೇಡ. ಅಣ್ಣ ಬಾಳಿದರೇನು ತಮ್ಮ ಬಾಳಿದರೇನು, ತನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಪುರುಷಾನು ಬಾಳಿದರೆ, ಉಣಲಕ್ಕು ಭಾಗ್ಯ ತಿನಲಕ್ಕು, ಚಿನ್ನಾವ ತೂಗ್ಯಾರು, ರನ್ನಾವ ತೂಗ್ಯಾರು. ಮುತ್ತಾ ತೂಗ್ಯಾರು ತಾನಂದನ್ನಾ ಮುತ್ತಾ ತೂಗ್ಯಾರು ಮಳಿಗೇಲಿ ಅಳುವ ಕಂದನ ತೂಗ್ಯಾರು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ, ತಾನಂದನ್ನ ಬಳಗವು ಹೆಚ್ಚಲಿ ಬಂಧನ ತಗ್ಗಲಿ ಕೊಳಗದಿ ಹೊನ್ನು ಅಳೆಯಾಗಲಿ. ತೌರೀನ ನಡುಮನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಉರಿಯಾಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋಕಿಂತ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಮಣ್ಣೀನ ಮೇಲೊಂದು ಮರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ನೆರಳಾದೋಲ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಮಯ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ವಿದ್ಯೆ, ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆ ತನ್ನ ತೋಳನ್ನು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಾಚ ತೊಡಗುವಾಗ ಜಾನಪದ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಗಾದೆ, ಒಗಟು, ಕತೆ, ಗೀತೆ, ಲಾವಣಿಗಳು, ಆಟ, ಕೂಟ, ಮೇಲಾಟಗಳು, ವೈದ್ಯ, ಮಾಟ, ಮಂತ್ರಗಳು, ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಮುಕ್ಕಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯಬಹುದು. ಆದರೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ

ಹಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಅನುಭವಿಗಳು ತೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಪೂರ್ವ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಜಾನಪದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಂಪ್ರದಾಯನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ:

ಜಾನಪದರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರು. ಆನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ರೂಢಿಗತ ಪರಂಪರೆಗೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಜಾನಪದರಿಗೆ ಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಗ್ರಂಥಗಳ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪರಮಾರ್ಥ ಎನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಪರಂಪರಾಗತ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದರೋ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೋ ಎಂಥವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೋ ಅಂಥದೇ ರೀತಿ-ನೀತಿ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಾಳಬೇಕಾದುದು ಧರ್ಮ, ಕ್ರಮ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದವರು.

ಜಾನಪದರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಲ್ಲ, ರೂಢಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಶುದ್ಧಜಾನಪದೀಯವಾಗಿವೆ. ಜಾನಪದರ ಜನನ ಮರಣ, ದೈವಭಕ್ತಿ, ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿ, ಅತಿಥಿಸತ್ಕಾರ, ದಾನ, ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಟಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಗಾಢವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ, ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ, ತಿಥಿ, ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ತೀರ್ಥ-ಮುಂತಾದವು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಳರನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಜನತೆಯ ಬದುಕಿನ ಹೆನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಜ್ಞಾನ, ನಂಬಿಕೆ, ಕಲೆ, ನೀತಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮೊತ್ತ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕಥೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದರೂ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ, ಎಂತಲೇ ಜನಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದಿರಲು ಅಸಾಧ್ಯ, ಜೀವಂತ

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಭಾಷೆಯಂತೆ, ಜೀವನದಿ ಇದ್ದಂತೆಂಗೆ ಹೀಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ:

ಜನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಡು, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಸವಿಯುತ್ತ ಹೋಗಬಹುದು. ರಚನಾತ್ಮಕ, ಅನುಭವ, ಜೀವನ ಜಗತ್ತು, ಕುರಿತು ವಿಫಲವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿವೆ. ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಜನಪದರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆನಪದರ ಕಾಯಕ, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜನಪದ ಕೃತಿಗಳು, ಮನೋರಂಜನೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಪದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಟದ ಭಾಷೆಗೂ ಆಟಗಾರರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ನಶ್ವರ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಆಟಗಳು ವಿವಿಕ್ತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರದೆ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಸಿವೆ. ಆಟವನ್ನು ಅದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಜದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟಗಳು ಪುರಾತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಡನೆ ವಿವಾಹಾಚರಣೆಗಳೊಡನೆ, ಅತಿಮಾನುಷ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳೊಡನೆ, ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆಚರಣೆಗಳೊಡನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಖಚಿತವಾದುದು. ಆಟಗಳು ಜೀವನದ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದವುಗಳು. ಅವು ಜೀವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆಂಗೆ ಹೀಗೆ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮಾಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಹಾಡು, ಕಥೆಗಳು, ಒಗಟು, ಗಾದೆ, ಒಡಪು, ಕಲೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜನಪದರು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ, ಪ್ರಚಾರವಾಗಿ ಕಲೆ, ನೃತ್ಯ, ಆಚರಣೆಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿ, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ, ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮಾಲ್ಯಗಳಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಾಗಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

1. ಸಂ:ಡಾ. ಡಿ. ಬಿ. ಕರಡೋಣಿ, ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ ಎಚ್., ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಕಣ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪು.ಸಂ. ೦೯
2. ಸಂ:ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಘುನಾಥ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಶನ-೨೪, (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ) ಪು.ಸಂ. ೦೪-೦೫
3. ಸಂ: ಹಲಸಂಗಿಯ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ರೇವಪ್ಪ, ಗರತಿಯ ಹಾಡು, ಪು.ಸಂ. ೪೨-೪೮
4. ಅದೇ ಪು.ಸಂ. ೧೨೭
5. ಡಾ. ಆರ್. ಬಿ. ಮೂಲಗಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪು.ಸಂ. ೧೨೦-೧೨೧
6. ಎಸ್. ಕೆ. ಕರೀಂಖಾನ್, ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಪು.ಸಂ. ೧೨೧
7. ಡಾ. ಆರ್. ಬಿ. ಮೂಲಗಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಪು.ಸಂ. ೨೭೯
8. ಎಸ್. ಕೆ. ಕರೀಂಖಾನ್, ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಪು.ಸಂ. ೯೪-೯೮
9. ಜಿ. ಶಂ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ, ಕದ್ದಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾರಗಳು, ಪು.ಸಂ.೨೨೨
10. ಡಾ. ನಂ. ತಪಸ್ವೀಕುಮಾರ್, ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಪು.ಸಂ.೪೯-೫೫
11. ರಾಗೌ, ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನೆ ಪು.ಸಂ.೨೨